

O'ZBEK TILIDA AXBOROT VA UNING TURLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539540>

Ulug'murodov Jamshid Qo'yilmurodovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Jurnalistika fakulteti Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi
2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tili uslublaridan biri keng qamrovga ega publitsistik uslub, unda axborot uzatish va uning turlari, axborotning xabar, yangilik, pamflet va felyeton kabi axboriy janrlardan farqli jihatlari ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar: *shaxs, til, muloqot, nutq, axborot, uslub(stil), xabar, yangilik, axborotning turlari, yozma va og'zaki axborot, jurnalistika, notiqlik va hokazo*

Biz axborot haqida gapirib o'tishdan oldin uning ma'nosi haqida gapirib o'tishimiz joiz bo'ladi. Demakki, axborot so'zi arabcha "axbor" so'zidan olingan bo'lib "xabar" degan ma'noni bildiradi, axborot esa "xabarning ko'pligi", ya'ni "yangiliklar" demoqdir. Bunda esa "Yangilik bu nima?", "Uning xabardan farqi bormi?" degan savollar tug'ilishi tabiiy holdir. Ha, albatta, yangilik va xabar o'rtasida ma'lum darajada farq bor. Lekin bunda ikkalasi ikki xil tushuncha ekan degan xulosaga kelish kerak emas. Masalan: "Katta ko'chada ikkita mashina yo'l transport hodisasiga uchradi hamda uch kishi shifoxonaga yotqizildi". Bu gapda biz yangilikdan emas noxush voqeadan xabardor bo'lmoqdamiz. Chunki yangilik bo'lishi uchun biror-bir fan doirasida yoki kasb-hunar sohasida oldin yaratilmagan, hech kim uchun ma'lum bo'lmagan ijobiy voqea-hodisalar haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Shunda biz uni yangilik deya olamiz. Masalan: Zafar kirlarni yuvib, quritib beradigan robot yaratdi. Ko'ryapmizki, bunda Zafarning fan-texnika sohasida amalga oshirgani to'g'risida axborot berilmoqda, shuning bilan birga unda yangilik qilinganligi ham ta'kidlanmoqda. Ya'ni yangilikda ham axborot, ham yangilik mavjud bo'ladi.

Axborotning o'z navbatida ikki ko'rinishga egaligi haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, og'zaki axborot bo'lib, u insondan notiqlik, qisqalik va aniqlikni talab qiladi. Ya'ni, so'zlanayotgan axborot (ma'lumot) ravon tilda ixcham va dalillar bilan isbotlab berilgan holda aytilsa tinglovchini o'ziga jalb eta oladi. Ikkinchisi, yozma axborotda esa jurnalistdan imloviy va uslubiy savodxonlik, siyosiy

faollik, mantiqiy fikrlash va aniqlik talab etiladi. Axborotning har ikkala ko'rinishida ham axborot uzatuvchidan zamondan yaxshigina xabardorlik, teran kuzatuvchanlik, hozirjavoblik, siyosiy faollik, notiqlik, mantiqiy fikrlay olish va targ'ibot-tashviqot olib bora olish xususiyatlari borligi namoyon bo'ladi.

Matbuot nutqi odatda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, adabiy-tanqidiy mavzulardagi ommaviy nashrlarda, ijtimoiy-siyosiy jurnallarda, barcha gazetalarda namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, ana shularning nutqi matbuot nutqi sifatida tan olinadi. Gazeta nutqi matbuot nutqining hozirgi kundagi eng asosiy ko'rinishidir. Chunki gazeta nutqida ommaga murojat qilish, undash, qiziqtirish, Rag'batlantirish, umaman olganda, ta'sir etish yetakchi o'rinda turadi⁷⁵.

Bundan tashqari, gazeta ijtimoiy hayotning turli-tuman sohalarini to'la qamrab oladi. Ikkinchilan esa, uning sahifalarida xabardan tortib badiiy asarlardan parchalargacha beriladiki, bu ommaning barcha tabaqalarigata'sir etishni, barchasiga tegishlilikni, tushunarlilikni ta'minlaydi.

Matbuot nutqi ana shunday vazifani bajarar ekan, uning ham o'ziga xos til xususiyatlar mavjuddir.

quyidagi ayrim matnlardan misol keltiramiz:

Eski shaharni saqlay olamizmi?

... Shukurkim, o'zligimizni anglay boshlashimish shaharsozlik sohasida ham ma'lum o'zgarishlar yasab, bu xududga e'tibor berila boshladi. So'nggi 3-4 yil ichida hukumatimizning eski shaharni SAqlab qolish bo'yicha qarorlari, «mahalla» dasturi qabul qilindi.

Toshkentning eski shahar qismini SAqlab qolish va qayta tiklash muammosi kompleks masala bo'lib, buni yechish uchun, bizning fikrimizcha, shahar hukumati qoshida turli xil tashkilotlar, mutaxassislar, idoralar ishini muvofiqlashtiradigan markaz tuzish, keng jamoatchilikni bu ishga jalb etib, tiklash ishlari qanday ketayotgani to'g'risida matbuotda axborot berib borish kerak .

Bu matnda uyushiq bo'lakli gaplar ko'p qo'llangan, murakkablashgan qo'shma gap shakli, -sh(-ish) affiksli harakat nomi shaklidan foydalanilgan⁷⁶.

Publitsistik uslub o'zining yozma hamda og'zaki ko'rinishlariga ega. Hayotning muhim ijtimoiy-siyosiy masalalariga bag'ishlangan publitsistik bosh maqolalar, fel'eton va pamfletlar, murojaatnomalar, chaqiriqlar, dekloratsiyalar publitsistik uslubning yozma turidagi asarlardir.

⁷⁵ A. Shomaqsudov, I. Rasulov, R. Qo'ng'urov, X. Rustamov. O'zbek tili stilistikasi. T.: O'qituvchi, 2013.

⁷⁶ R. Qo'ng'urov, S. Karimov, T. Qurbonov. O'zbek tili funksional stillari. S.: SamDU nashri, 2014.

Publitsistik uslubning og'zaki turiga esa notiqlik kiradi. O'tmishninn mashhur notiqlari kishilarning ijtimoiy aloqa quroli bo'lgan tildan ma'lum g'oyaviy maqsadni ifodalash hamda estetik ta'sir etish vositasi sifatida mohirona foydalanib kelganlar. Publitsistik uslubning og'zaki turiga kundalik voqealarga doir maqolalar yoki xalqaro obzor bilan radio va televidiniyada chiqayotgan sharhlovchilarning nutqlari kiradi.

Publitsistik uslubning yozma va og'zaki ko'rinishlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsada, ular publitsistik uslubning umumiy talablariga bo'ysunadi. Chunonchi, bu uslubning ikkala turida publitsistikaga xos siyosiy aktivlik, hozirjavoblik, o'tkir va ta'sirchan notiqlik va targ'ibot kabi xususiyatlari mavjud bo'ladi.

Publitsistik uslubda nutqning obrazlilikiga barqaror harakterga ega bo'ladi. Istiora, epitet, o'xshatish, mubolag'a, kesatiq kabi his-tuyg'uga ta'sir etuvchi vositalar umumxalq tilidan olinadi.

Publitsistik uslub kitobiy-yozma nutqning sintaktik norma qoidalariga asoslanadi. Bayonning keng va mufassal bo'lishi publitsistik uslub uchun xos xususiyatlardan biridir. Unda so'zlashuv uslubi uchun harakterli bo'lgan elleptik konstruksiyalar kamdan-kam uchraydi. Publitsistik uslubda ko'pincha parallelizm, anafora (gaplarning boshida ohangdosh so'z, iboraning takrorlanib kelishi), epefora (gap oxirida so'z, ibora yoki abaratning takrorlanib kelishi) kabi intonatsion sintaktik vositalar ishlatiladi. Publitsistikada bu vositalar fikrni mantiqiy ifodalash vazifasini bajarish bilan birga, u yoki bu gap bo'lagini emotsional nuqtai nazardan alohida ajratib ham ko'rsatadi. Publitsistikada, bulardan tashqari, antiteza va nutqda intonatsiyani kuchaytirishga xizmat qiluvchi ritorik so'roq, ritorik murojaat singari vositalar ham uchraydi⁷⁷.

Publitsistik uslub eng dolzarb masalalarni ma'lum darajada ko'tarinki ruhda tahlil etish, Ayni chog'da muallifning o'ziga xostasvirlab berishi bilan bog'liq bo'ladi. Publitsistik uslubning muhim xususiyatlaridan biri tasvirning mukammalligi, kengligidir. Chunki publitsistik tahlil ob'ektini har tomondan dalillar asosida izchil ravishda yoritib berishi lozim. Bu esa batafsil izohni taqazo etadi. Publitsistik uslub kundalik hayot masalalariga ham, o'tmish voqealariga ham, xalqaro miqiyosdagi voqea xodisalarga ham daxldor muammolar haqida mulohaza yuritadi. Lekin ularning asosiy xususiyati bugunning dolzarb masalalariga kelib tutashadi. Masalan,

G'.G'ulomning «Quyoshni qutlab», «Momo gusi naburida» kabi publitsistik maqolalarida o'tmishdagi oqila, fozila, shoira onalarimiz haqida fikr yuritilsa ham,

⁷⁷ Y. Tojiev, N. Hasanova, H. Tojimatov, O. Yo'ldosheva. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari (ommabop qo'llanma). T., 2014.

uning xulosasi davrimiz masalalariga kelib tutashadi. Nohaq qon to'kkanlar, xunrezlik sababchilari o'sha o'tmishdagi yovuz jallodlarday mahv bo'lib ketadi, deydi publitsist. «Himoyasiz gullar», «Vijdon mo'rtligi» deb nomlangan maqolalarga nazar tashlaylik. Biz keltirgan bu maqolalar badiiy publitsistikaning namunalari. Publitsistik uslub nihoyatda xilma-xil, keng ko'lamda qamraydi. Buning doirasiga pamflet, feleton, chaqiriq, murojaatnoma, bosh maqola kabi turli xildagi maqolalar mansubdir. Umuman ro'znoma materiali publitsistik uslubning o'ziga xos xususiyatini ko'rsatuvchi manbalardan biridir. Odatda publitsistik uslubni 2 turga ajratamiz⁷⁸:

1. Yozma shakli.

2. Og'zaki shakli.

Bu uslubning yozma shakli keyingi 100 yil davomida shakllanib, ravnaq topayotgan bo'lsa, uning og'zaki shakli ancha uzoq o'tmishga taqaladi. O'tmishning yetuk notiqlari ana shu og'zaki publitsistik uslub uchun yaxshi misoldir.

Xozirgi davrda radio va televideniya'dagi chiqishlar, va'zchilarning turli mavzudagi suhbatlari publitsistik uslub namunalari. Ammo Ayni chog'da bu uslubning ikki shaklini birlashtirib turuvchi xususiyatlar mavjud. Bu xususiyatlar publitsistik uslub materialining tashviqot, targ'ibot uchun xizmat qilishida, leksik vositalarning ommabopligida, hatto atamalarning ham ommaviylik kasb etishida, timsollardan foydalanishida ko'riladi. Publitsistik uslubda, bir tomondan, umumiy leksikaning qo'llanilishi jihatidan boshqa xoslangan uslublar bilan o'zaro o'xshashlik ko'zga tashlansa, ikkinchi tomondan, bu uslub materialida ijtimoiy-siyosiy hayotga oid so'z va atamalar keng ravishda qo'llanadi.

Publitsistik uslub materialida kesatq, kinoya, piching, g'azab va nafratni ifodalovchi iboralar keng qo'llanadi. Bu jihatdan publitsistik uslubda qo'llanilgan timsolli birikmalarni ikki qismga bo'lish mumkin:

1. Xalq nutqida asrlar davomida qo'llanib kelayotgan maqollar, iboralar, turli xildagi birikma va atamalar;

2. So'z ustalari ijod jarayonida kashf etgan timsolli birikmalar.

Bularning har ikki turi ham publitsistik maqolada o'rtaga qo'yilgan maqsad ifodasi uchun xizmat qiladi. Publitsistik uslubda sifatlash, o'xshatish, istiora, mubolag'a kabi vositalardan keng foydalaniladi. Shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noli so'zlar, takroriy so'roq gaplar fikrning tasdig'i yoki inkorini kuchaytirish uchun keng qo'llanadi. Ayni chog'da xalq tilidan olingan vositalar bilan birga matniy leksik

⁷⁸ I. Toshaliyev. Matbuot tili maromlariga doir (hozirgi o'zbek adabiy tilining taraqqiyot yo'nalishlari). ToshDU ilmiy ishlari. T., 2010.

va grammatik vositalar ham publitsistik uslubni jozibali qiladi. Masalan:G'. G'ulomning birgina «quyoshni qutlab» maqolasida bir o'rinda erkak vaayol deganini o'qisak,2-o'rinda ikki juft, yana bir o'rinda ikki jins birikmalariga ko'zimiz tushadi. Tavsifning bunday xususiyati asarga publitsistik ruh kiritadi,sayqal bag'ishlaydi.Mana shularga ko'ra publitsistik uslubda shevachilikka o'rin qoldirilmaydi.Chunki bir sheva vakillari uchun tushunarli so'zlar ikkinchi sheva vakillariga noaniq bo'lishi mumkin.Publitsistik asar esa omma uchun mo'ljallangan bo'ladi⁷⁹.

Ayni vaqtda adabiy tilda muqobili bo'lmagan, xalq so'zlashuv nutqida qo'llanadigan vositalarni tasvirga kiritish mumkin. Misol uchun «qirqim», «to'l» so'zlarini olib ko'raylik. Hut kirishi bilan to'l tushadi-sovliqLar qo'zilyadi. Ro'znomalarimiz «qo'zilatish mavsumi», «qo'zilatish kampaniyasi» deb tavsiflaydigan jarayonni chorvadorlarimiz uchta tovushdan iborat «to'l» so'zi bilan ifodalaydi.qaysi ma'qul? Albatta, «to'l» - aniq, ixcham, xalq nutqida ming yillar davomida qo'llanib kelayotgan so'z. «qo'y qirqish», «jun qirqish» kabi atamalar ham qo'llanadi. Lekin «qirqim» so'zi bu jarayonni aniq ifodalaydi. Negaki, «jun qirqish» birikmasi zamirida boshqa holat ham bor:odatda o'lik jun va tirik jun bo'ladi.qishi bilan qo'yning ustida turib, javzoda qirqiladigan jun o'lik jun deyiladi.Kigiz- namat qilish paytida o'lik jun qirqiladi.Jun qirqish deganda ko'proq shu holat tushuniladi. qirqim esa aniq bir jarayonni to'liq ang latadi. Mana shu jihatdan to'l va qirqim atamalarini ro'znomalarda qo'llash o'zini oqlaydi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. A. Shomaqsudov, I. Rasulov, R. Qo'ng'urov, X. Rustamov. O'zbek tili stilistikasi. T.: O'qituvchi, 2013.
2. R. Qo'ng'urov, S. Karimov, T. Qurbonov. O'zbek tili funksional stillari. S.: SamDU nashri, 2014.
3. Yo. Tojiev, N. Hasanova, H. Tojimatov, O. Yo'ldosheva. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari (ommabop qo'llanma). T., 2014.
4. I. Toshaliyev. Matbuot tili maromlariga doir (hozirgi o'zbek adabiy tilining taraqqiyot yo'nalishlari). ToshDU ilmiy ishlari. T.,2010.
5. I. Toshaliyev. O'zbek tili uslubiyati. Toshkent: Universitet, 2016.

⁷⁹ E. Begmatov, A. Boboeva, M. Asomiddinova, B. Umurqulov. O'zbek nutqi madaniyati ocherklari. Toshkent: Fan. 2018.

6. E. Begmatov, A. Boboeva, M. Asomiddinova, B. Umurqulov. O'zbek nutqi madaniyati ocherklari. Toshkent: Fan. 2018.

7. Q.Samadov. Oybekning til mahorati. T. 2011.

8. Q.Samadov. O'zbek tili uslubiyati. T. 2012.

